

**ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРОХИМИКАТОВ
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГРУШЕВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В УСЛОВИЯХ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ASSESSING THE IMPACT OF AGROCHEMICALS
ON THE ECONOMIC AND BIOLOGICAL PERFORMANCE
OF PEAR TREES IN THE ASTRAKHAN REGION**

Н. И. Матвеева

N. I. Matveeva

ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр

Российской академии наук»

Caspian Agrarian Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

E-mail: matni29@mail.ru

Аннотация. Объектами исследований являлись сорт груши Лесная красавица и препарат АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га. Контроль на варианте – обработка деревьев водой. Участок орошаемый. Заметная прибавка урожая (5,8 кг/дер.) была на варианте с применением баковой смеси агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га. Совместное применение агрохимикатов АпаСил + ЭкстраСол показало достаточно хороший фунгицидный эффект по подавлению развития парши на плодах 40%, бурой пятнистости на листьях 30,3%, монилиоз - 36,6%. Биологическая эффективность на плодах съемного урожая при пятикратном применении АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га составила 40,0 %.

Abstract: The objects of the study were the LesnayaKrasavitsa pear variety and the preparation ApaSil 150 g / ha + ExtraSol 2 l / ha. The control variant was the treatment of trees with water. The plot was irrigated. A noticeable increase in yield (5.8 kg / tree) was achieved with the use of a tank mixture of agrochemicals ApaSil 150 g / ha + ExtraSol 2 l / ha. The combined use of agrochemicals ApaSil + ExtraSol demonstrated a fairly good fungicidal effect in suppressing the development of scab on fruits by 40%, brown spot on leaves by 30.3%, moniliosis - 36.6%. The biological effectiveness on fruits of the harvested crop with fivefold application of ApaSil 150 g / ha + ExtraSol 2 l / ha was 40.0%.

Ключевые слова: вегетация, некорневые обработки, парша, монилиоз, агрохимикаты, вредители, мякоть плодов, покровная окраска.

Key words: vegetation, foliar treatments, scab, moniliosis, agrochemicals, pests, fruit pulp, cover color.

ВВЕДЕНИЕ

Активизация ростовых процессов у груши начинается при температуре выше +5°C. В первой декаде дневные температуры достигали 10 - 14°C, опускаясь ночью ниже 0 °С. Осадков за месяц выпадало меньше нормы (12,6 мм). В июне наиболее жаркой была третья декада, температура днем

поднималась до 39,5 °С, среднемесячные показатели составили 24,6 °С. Осадков больше всего выпало в первой декаде –31,2 мм, что в 10 раз превысило многолетние значения[1,2]. Исследования проводились в 2022-2024 гг. в третьей сильно аридной полупустынной зоне (коэффициент аридности 0,16-0,30) в плодовом саду ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук» Астраханской области. Цель исследования – изучить влияние агрохимикатов АпаСил+ ЭкстраСол в баковых смесях с биологическими препаратами на хозяйственно-биологические показатели груше в аридных условиях Астраханской области. Учеты и наблюдения в плодовом саду проводились в соответствии с общепринятыми методиками [3,4]. Задачи исследований: оценить биологическую эффективность агрохимикатов АпаСил + ЭкстраСол при выращивании груши в условиях интенсивного сада; определить влияние агрохимикатов АпаСил + ЭкстраСол на структуру урожайности и продуктивность деревьев груши; изучить влияние агрохимикатов АпаСил + ЭкстраСол на качество и лежкость плодов груши. Действующее вещество – АпаСил - аморфный диоксид кремния; ЭкстраСол – *Bacillus subtilis*. Препаративная форма - АпаСил - смачивающийся порошок, ЭкстраСол – жидкость. Период проведения опыта: апрель – сентябрь 2022-2024. Схема опыта: сорт Лесная красавица был привит на семенном подвое. Схема размещения деревьев – 4,0 x 3,0 м (833 дер./га). Возраст деревьев – 10 лет. Площадь опыта с некорневыми подкормками агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га – 0,3га, общее количество деревьев на делянках – 240, всего учетных деревьев в опыте – 40, количество учетных деревьев на делянке –5. Количество повторностей – 4. На фоне естественного низкого плодородия изучались дозы агрохимикатов Апа Сил и ЭкстраСол по схеме: обработки (АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га) в фазе: мышиное ушко; розовый бутон; опадение цветочных лепестков; плод «лещина»; плод «грецкий орех». Контроль (без обработки). Обработки проводились ранцевым опрыскивателем «CifarelliM-3» из расчета расхода рабочей жидкости 800 л/га или 0,96 л/дер[3]. Первая обработка была проведена 31 марта (фаза – мышиное ушко), вторая -7 апреля (фаза – розовый бутон), третья - 28 апреля (фаза – опадение цветочных лепестков), четвертая – 15 мая (фаза – плод лещина), пятая – 29мая (фаза – плод «грецкий орех»). Контроль на варианте – обработка деревьев водой. Сбор плодов проводился 28августа – 6 сентября. Сорт груши Лесная красавица районирован в Нижневолжском регионе и на Северном Кавказе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наиболее распространенными патогенами груши являются парша (возбудитель сумчатый гриб, монилиоз или плодовая гниль (воз-

112

будитель *Moniliasinerea*), ржавчина (вызывается ржавчинным грибом Hartig) и бурая пятнистость или филлостиктоз (наиболее часто поражается грибами). Самый большой вред урожаю в условиях засушливого климата причиняют парша и монилиоз. Показатель развития парши на листьях в контроле постепенно нарастал в среднем с 4,16 (6 апреля) до 5,25 % (29 мая). Применение баковой смеси агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га способствовало снижению развития заболевания. К моменту пятого учета эффективность агрохимикатов немного снизилась на 1,4 % (с 35,4 - 34,0%).

Таблица 1. Биологическая эффективность агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га в защите от парши, среднее за 2022-2024 гг.

Варианты опыта	Повторность	Даты обработок: 07.04; 28.04; 15.05; 29.05								
		даты учетов								
		на листьях							на плодах съёмного урожая	
		06.04	28.04		15.05		Ф29.05		30.08; 06.09; 14.09	
		развитие, %	развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %
Контроль	1	2,48	3,09	-	3,16	-	4,39	-	5,83	-
	2	2,72	3,62	-	4,02	-	4,27	-	16,36	-
	3	4,41	5,09	-	5,16	-	5,36	-	6,12	-
	4	7,03	7,10	-	7,31	-	7,01	-	14,8	-
	ср	4,16	4,72	-	4,91	-	5,25	-	10,7	-
АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га	1	3,23	3,10	34,2	2,01	30,1	3,10	27,2	9,12	43,0
	2	4,14	3,02	30,1	3,60	32,4	3,09	37,0	0,91	37,0
	3	2,75	2,46	38,3	4,01	41,0	3,64	33,1	5,82	39,0
	4	3,94	3,76	36,2	3,09	38,2	4,00	42,2	9,89	41,0
	ср	3,52	3,08	34,7	3,17	35,4	3,45	34,0	6,43	40,0
НСР ₀₅		0,95	0,86	2,0	0,82	1,8	0,65	1,7	3,56	2,0

Совместное применение агрохимикатов АпаСил + ЭкстраСол по-

казало достаточно хороший фунгицидный эффект по подавлению развития парши на плодах. Биологическая эффективность на плодах съемного урожая при пятикратном применении АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га составила 40,0 % при НСР₀₅ = 2,0% (таблица 1), что достоверно доказывает результативность воздействия применяемого препарата и хороший фунгицидный эффект по подавлению болезни на плодах. Наибольшая биологическая эффективность была зарегистрирована при применении совместной нормы АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га после проведения второй и третьей подкормок и составила 25,0-30,3%. Предварительный учет распространения ржавчины на листьях, проведенный до обработки деревьев агрохимикатами АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га, показал, что развитие болезни на варианте опыта было слабое, около 0,14 %. При первом и втором учетах, проведенном через 8 суток после обработки, эффективность составила 28,5%. При последующих трех учетах биологическая эффективность снизилась и перед уборкой урожая на варианте с нормой расхода АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га составила 15,7%. Снижение развития патогена в большей степени обеспечила подкормка с нормой расхода агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га. Наиболее распространенной формой монилиоза груши является плодовая гниль. Первые признаки монилиоза на плодах груши в виде небольших бурых пятен появились в середине первой декады июня.

Таблица 2. Биологическая эффективность агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га в защите от монилиоза, среднее за 2022-2024 гг.

Повторность	Пораженность плодов монилиозом (плодовой гнилью), %			
	1 вариант (контроль)		2 вариант АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га	
	съемный урожай	хоз. годная падалица	съемный урожай	хоз. годная падалица
1	3,4	5,5	1,1	5,3
2	3,7	18,6	3,5	11,2
3	3,5	18,3	1,8	2,8
4	1,4	36,7	1,2	0
среднее по варианту	3,0	19,8	1,9	4,8
эффективность, %			36,6	75,8

НСР₀₅ для съемного урожая = 0,87

НСР₀₅ для хозяйственно годной падалицы = 6,27

Пятикратная обработка агрохимикатами АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га показала высокую эффективность в подавлении развития плодовой гнили. Биологическая эффективность препарата на плодах съемного урожая при подкормке баковой смесью агрохимикатов составила 36,6% при НСР₀₅=0,87%, на плодах хозяйственно-годной падалицы – 75,8% при НСР₀₅=6,27% (таблица 2). Показатели структуры урожайности (таблица 3) свидетельствуют, что подкормки баковой смесью агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га оказали большое влияние на силу плодоношения [5,6]. Заметная прибавка урожая (5,8 кг/дер.) была на варианте с применением баковой смеси агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га. Вместе с тем, экспериментальные данные свидетельствуют, что применение некорневого питания агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га положительно влияло на выход товарной продукции. На опытном варианте отмечена более высокая товарность плодов, которая на 19,6 % превышала значения контроля (таблица 5). Общая урожайность с дерева в среднем была выше на варианте с применением препарата АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га - 23,7 кг при НСР₀₅=4,1кг, по сравнению с контролем 19,8 кг.

Таблица 3. Урожайность сорта Лесная красавица при применении агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га, среднее за 2022-2024 гг.

Варианты опыта	Повторность	Урожайность, кг/дер.				Прибавка урожайности ± к контролю		Товарность плодов, % общая	Падалица, %	
		общая	в том числе			кг/дер	%		хоз. Годная падалица	
			съемная	товарная	хоз.год. падалица					
Контроль	1	21,5	16,8	12,8	3,3					
	2	17,5	15,5	11,4	2,5					
	3	15,4	12,7	7,6	2,6					
	4	24,6	22,0	13,8	5,4					
	ср.	19,8	16,8	11,4	3,5			57,5	41,5	17,3

Варианты опыта	Повторность	Урожайность, кг/дер.				Прибавка урожайности ± к контролю		Товарность плодов, % общая	Падалица, %	
		общая	в том числе			кг/дер	%		хоз. Годная падалица	
			съемная	товарная	хоз.год. падалица					
АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га	1	18,7	14,6	11,3	3,5					
	2	19,6	16,2	8,7	5,6					
	3	30,2	17,4	9,5	3,7					
	4	26,3	26,7	21,2	6,9					
	ср.	23,7	18,7	12,6	4,9	+5,8	+19,6	77,1	36,7	22,6
НСР ₀₅		4,1	3,0	2,2	1,4					

Количество общей падалицы на варианте АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га было на уровне 36,7% по сравнению с контролем 41,5 %. То есть на варианте с подкормкой баковой смеси АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га количество общей падалицы было на 4,8 % меньше, чем на контроле. При этом процент хозяйственно годной падалицы на вариантах с применением агрохимикатов значительно был выше и достигал 22,6 %, что на 5,3 % выше показателей контроля. А урожайность хозяйственно годной падалицы составила 4,9 кг с дерева при НСР₀₅=1,4 кг. Анализируя полученные данные, видно, что в опыте, проведенном в 2022-2024 гг., установлено наилучшее влияние агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га на урожайность сорта Лесная красавица. На фоне некорневого питания вариант с агрохимикатами АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га обеспечил достаточно хорошую прибавку урожая, составившую 5,8 кг/дер или 5,8 т/га. Это свидетельствует, что совместное применение АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га обеспечило прибавку урожайности к контролю на 19,6%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статистически подтверждено, что некорневые подкормки положительно влияли на увеличение средней массы плода. В варианте с некорневой подкормкой АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га масса плода увеличилась на 9,0 % и составила 175 г. Полученные данные выявили значительную прибавку урожая (5,8 кг/дер.) была на варианте с применением баковой смеси агрохимикатов АпаСил 150 г/га + ЭкстраСол 2л/га. Применение некорневого питания агрохимикатов положительно повлия-

ло на выход товарной продукции – на опытном варианте более высокая товарность плодов, которая на 19,6 % превышала значения контроля.

ЛИТЕРАТУРА

1.Сергеева Н.Н., Ненько Н.И., Сергеева Ю.И., Киселева Г.Н. Влияние некорневых подкормок на функциональное состояние растений яблони // Высоточные технологии производства, хранения и переработки плодов и ягод, -Краснодар.-2010.- С. 223-228.

2.Кузин И.А., Трунов Ю.В., Вязьмикина Н.С. Эффективность некорневых подкормок в орошаемом интенсивном саду в условиях центрального Нечерноземья // Плодоводство и ягодоводство России, Т XXX.-Москва. - 2012. - С.64-73.

3.Муравьев А.А., Гурин А.Г. Изучение пригодности сортов плодовых и ягодных культур к выращиванию по уплотненным схемам // Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур: под общей редакцией академика РАСХН Е.Н. Седова, д.с.-х.н. Т.П. Огольцовой. - Орел: Издательство Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. - 1999. - С. 132-134.

4.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 6-е изд. – М.: Альянс.- 2011. – 350 с.

5.Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, феромонов, моллюскоцидов и родентицидов в растениеводстве: информ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех». - 2022. – 508 с.

6.Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. - Ч.1.- Пестициды. – М. – 2018.

7.Скрылёв А.А. Влияние внекорневых подкормок на устойчивость растений груши к негативным погодным условиям // Аграрный вестник Урала.- 2012.- № 3 (95).- С. 40–41.